

ERKIN VOHIDOV SHE'RLARIDA GUL OBRAZI

Ikrom Asadov

Tarmoq bozorlari va ishlab chiqarishda
mehnat unumdorligi tadqiqotlar
markazining yetakchi mutaxassisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10643482>

Annotatsiya: XX asrning 60-yillarida E.Vohidov, Jamol Kamol, A.Oripov, S.Vohidov, Rauf Parfi, Sadridin Salim Buxoriy singari yetuk iste'dod egalari o'zbek she'riyatiga turfa xil obraz, timsol, ramzlarni olib kirishdi. Mazkur maqolada Erkin Vohidovning she'rlarida gul obrazi qay yo'sinda qo'llanilgani haqida fikr boradi.

Kalit so'zlar: adabiyotshunos, obraz, obrazlilik, timsol, ramz, epik obraz, lirik obraz, peyzaj, obraz turlari.

Аннотация: В 60-е годы 20 века зрелые таланты, такие как Э.Вахидов, Джамал Камал, А.Орипов, С.Вахидов, Рауф Парфи, Садриддин Салим Бухари, внесли в узбекскую поэзию различные образы, символы. В данной статье рассматривается, как образ цветка используется в стихах Эркина Вахидова.

Ключевые слова: литературовед, образ, образность, символ, эпический образ, лирический образ, пейзаж, типы образа.

Abstract: In the 60s of the 20th century, mature talents such as E.Vakhidov, Jamal Kamal, A.Oripov, S.Vakhidov, Rauf Parfi, Sadridin Salim Bukhari, introduced various images and symbols into Uzbek poetry. This article examines how the image of a flower is used in the poems of Erkin Vakhidov.

Key words: literary critic, image, imagery, symbol, epic image, lyrical image, landscape, types of image.

Tartib, ohang, ritmik nutq, hayajon, his-tuyg'ularning hosilasi yaxlit shakllangan bir she'rni paydo qiladi. Ruh va tafakkurning manfiy va musbat to'qnashuvlari esa uning ta'sirchanligini yanada oshiradi. Ta'sir eta bilish tom ma'nodagi san'atdir. Adabiyotki, jahonni o'ziga jalb qila olmasa, shunchaki so'zbozlikka aylanib ketishi mumkin. Badiiy ijodning bosh masalasi INSON ekanligini unutmazlik lozim. Adabiyotshunos olimlar R.Vohidov, H.Eshonqulovlar ta'kidlaganidek: "Badiiy adabiyot tabiat gultoji sanalmish hazrati inson bilan egizak dunyo yuzini ko'rgan san'at turlaridan biridir. Inson yaratilibdiki, o'zi yashayotgan borliq sir-u sinoatlari bilan oshno bo'lgisi, ulardan yuksak shavq-zavq olgisi, ichki kechinmalari, orzu-intilishlari, ruhiy holatlarini o'zigagina hadya etilgan oliy ne'mat – so'zga badiiy, bo'yoqli tarzda ifodalagisi keladi" [5.527]. Qurt-qumursqalardan himoya qilish maqsadida qish

oldi va bahor boshlanishi bilan daraxtlarning ostki qismi ohak bilan bo'yaladi. Bu bo'yoq niholni zararkundalardan asraydi, uning sog'lom meva solishi uchun himoya vazifasini o'taydi. Badiiy bo'yoqlar ham tafakkur "tani"ga tushadigan zararkunda g'oyalarga qarshi kurashishi lozim.

She'riyatda, ayniqsa, har bir satr o'z o'rniga ega bo'lsa, ma'nolar zanjiri uzilmaydi. Shundagina satrlarda rango-rang tovlanadigan tasviriy vositalar asar qahramonlarining sajiyasini ochib berishga xizmat qiladi. Tabiiy yoritilgan badiiy tavsif turli xarakterdagi obrazlarni yuzaga keltiradi. Iztirob va dard she'rning markazida turadi. Qayg'u va quvonch, tun va kun orasida, ko'pincha, ikki taqdir – OLAM va ODAM qismati tahlil qilinadi. Bosh omil ham kunday ravshan: ezgulik va yovuzlik kurashi, yaxshilik va yomonlik oqibati, issiqlik va sovuqlik zarurati, achchiqlik va shirinlik to'qnashuvi, past-u baland yo'llarning kesishuvi... Hammasida obraz jamuljam. "Badiiy obraz – obrazlilik tushunchasining o'zagi, – deydi T.Boboyev. – Obrazlilik adabiy ijodning mohiyatini, umumiy xususiyatlarini: adabiy qahramon, badiiy til, tabiat, buyumlar, jismlar, narsalar, hayvonot dunyosi tasviri va hokazolarni o'z ichiga qamrab oladi. Obraz – san'at asaridagi inson tasviri. Demak, obrazlilik – keng ma'noda, badiiy obraz – tor ma'noda tushunilar ekan. Biroq, shuni ham esda tutish kerakki, "obraz" atamasining o'zi ham keng va tor ma'nolarda qo'llanilishi mumkin. Keng ma'noda qo'llanilganda "obraz" tushunchasi doirasiga inson tasviridan tashqari, peyzaj, detallar, buyumlar, jismlar, hayvonot dunyosi, badiiy tasvir vositalari va hokazolar tushuniladi. Tor ma'noda qo'llanilganda esa faqat inson hayotining badiiy manzaralari anglashiladi, xolos" [1.14]. Adabiy tur va janrlarni, uslub va tasviriy vositalarni o'rganish jarayonlarida bevosita epik, lirik, dramatik, xayoliy, afsonaviy, mifologik, majoziy, kinoyaviy, satirik, yumoristik obrazlarga duch kelamiz. O'tmish va bugunni taqqoslashda esa ko'z oldimizda tarixiy va zamonaviy qahramonlar gavdalanadi. Hayotning qaysidir jabhasini tasdiqlash yoki inkor etish natijasida ijobiy va salbiy personajlar faollashadi. Tadqiq etilayotgan shaxs asar tarkibida faol bo'lsa, u bosh qahramon, nafaol bo'lsa, shunchaki epizodik – yordamchi qatnashuvchi sifatida qolaveradi.

Yozuvchi va shoir istalgan bir jarayonga doimo ijodiy yondashishga harakat qiladi. Bu urinish unga yangi uslubda bayon etishni taqozo etadi. Ana shu holat romantik va realistik obrazlarni yaratishga, ular orqali ijtimoiy hayotning "bo'y-u basti"ni ko'rsatishga da'vat qiladi. Obraz, ramz, timsollar haqida "O'zbek tilining izohli lug'ati"da aniq tushuncha berilgan. Lug'atda "obraz" so'ziga "Badiiy asarlarda yaratilgan tip, xarakter; san'atning o'ziga xos

bir kategoriyasi: san'atkorning voqelik haqidagi tasavvurining aniq his etiladigan bir tarzda gavdalanishi; ma'lum narsa yoki holatning ifodasi" deya; ramz xususida "Biror g'oya, tushuncha, hodisa kabilarni ifodalovchi, eslatuvchi shartli belgi, ishora; qochiriq yoki ishora bilan aytilgan gap" deb [6.346]; "timsol" atamasi "Tushuntirish uchun yoki asos, dalil, isbot, va shu kabi sifatida keltirilgan ayrim namuna; misol; ibrat bo'la oladigan kimsa; narsa; o'rnak; belgi, ramz; ko'z o'ngida, xayolda, tasavvurda gavdalangan obraz, siymo, ko'rinish, surat" [6.99] tarzida izohlangan.

XX asrning 60-yillarida o'zbek adabiyoti maydonida qator zabardast ijodkorlar o'zining keng va keskin dunyoqarashi, rangdor va ta'sirchan she'rlari bilan ko'rina boshladi. Ular orasidan, ayniqsa, E.Vohidov, Jamol Kamol, A.Oripov, S.Vohidov, Rauf Parfi, Sadridin Salim Buxoriy singari iste'dod egalari she'riyatga turfa xil obraz, timsol, ramzlarni olib kirishdi. Yetuk shoir E.Vohidovning she'rlarida gul obrazi rang-barang yo'sinda qo'llanilganini kuzatish mumkin.

Shoirning she'riyatida o'nlab obrazlar uchraydi. Gul, quyosh, jilg'a, daryo, naqqosh, piyola, choynak, tog', oy, tuproq, majnuntol, ko'l, buloq, po'lat, yo'l singari obrazlar shular jumalasidandir. Akademik L.Qayumov E.Vohidovning ijodi haqida shunday deydi: "...Hamma vaqt uni mamnuniyat bilan tinglaganman. Albatta, bu she'rlarning qimmati bir xil emas.Uning shoirona mushohada yuritishi oddiylikdan murakkablikka, yuzaki tushunishdan tub mohiyatni ochib berishdek evolyutssiyani bosib o'tdi. Biroq Erkinda ikki fazilat doimiy va muqim: o'ziga talabchanlik va obraz originalligi. Har ikkisiga qat'iy amal qilish tufayli u ko'p muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritdi. ...Erkinning poetik obrazlari juda milliy, o'zbek madaniyati va adabiyotining klassik an'analari bilan mustahkam bog'langan" [2.341]. Shoirning she'riyatida gul obrazi alohida o'rin tutadi.

"Ishq savdosi" birinchi jildning sahifalarida berilgan "Gullar bazmi" she'ri [4.174-175] gul obrazi bor bo'lgan she'rlari orasida o'ziga xoslik kasb etadi. She'r "Bo'libdur" radifli tizmadan iborat bo'lib, unda badiiy tasvir vositalarining turfa ko'rinishlari namoyon bo'lgan. Birinchi banddagi "*g'unchaning ko'z ochishi*", "*gul yuzida xanda bo'lishi*" tashxis, ikkinchi banddagi lolaning "*Gullar ichida Shohi o'zim*" deyishi intoqni vujudga keltirgan. She'rda 8 ta gul nomi berilgan. Bular – *lola, karnaygul, nargis, safsar, qirqog'ayni, pechakgul, shohigul, nilufarlardir*. Ularning har biri o'ziga xos badiiy vazifa bajarmoqda. Chunonchi, she'rning ikkinchi bandidagi "*mag'rurligidan sharmanda bo'lgan*" *lola* maqtanchoq kimsa obrazidir. Odatda, lola obrazi ijobiy ma'no tashigan she'rlar yetarli. Ammo salbiy

ma'no kasb etgan obraz sifatida kam uchraydi. Shoir lolaning go'zallikdan mag'rurligi sabab maqtanishini ifodalash orqali shunday insonlarga xos qusurni ifoda etadi. U o'zini oliy taxt egasi sanaganidan, keklik va mag'rurligidan, haddan ziyod kekirganidan o'zidan-da go'zal gullar ichra "namuna"ga aylanadi – yuzi qizarib, shuvut bo'ladi. Lola bu hayotda o'zidan go'zal va kuchlilar borligini unutgan, o'zini anglamagan inson qiyofasida namoyon bo'ladi. Lola obrazi ramziylik kasb etadi. "Ramz birgina so'z (obraz) vositasida keng mazmun ifodalash imkoniga ega" [3.114]. Shoir gullar obrazini berar ekan, ularda ramziylikni jo qiladi. She'riy tizmaning uchinchi bandidagi "*og'zi ochiq, vola-yu hayron*" karnaygul hayronlik, *nargis* esa maftunlik ramzi bo'lib kelgan. Keyingi misralardagi "*saf-saf tizilib, sanam oyog'iga bosh qo'yib, joni band-band uzilgan*" *safsar* ishqqa asirlik mohiyatini bermoqdaki, unda o'z muhabbatiga sodiq, yor uchun zahmat cheksa ham, unga banda bo'lishni sharaf sanaydigan oshiq timsoli gavdalanmoqda.

She'rning beshinchi bandidagi "*boshlarimizni qirq*" deya jar solayotgan *qirqog'ayni*, bizningcha, dovyuraklik ramzidir. Bu gulda ma'shuqaning jafolaridan qo'rqmaydigan, uning tig'iga o'zini urib, oshiqlik kasbiga xiyonat qilmaydigan, ming-ming mashaqqat-u azoblardan qaytmaydigan kurashchan, mard bir inson timsoli mujassam.

"Gullar bazmi"ning oltinchi bandida "*yuz jilva bilan nozli xiromon etayotgan*" *pechakgul*da xushomad qilib turib, o'zi o'ralgan narsani nobud qiluvchi obrazini ko'rish mumkin. Pechakgulning daraxt, shox-shabba, yog'och-simlarga o'ralib chiqadigan, beli qayishadigan xarakteridan kelib chiqib, uni xushomadgo'y raqqosa desak bo'ladi. "*Uning raqsiga xonanda bo'layotgan*" *shohigul* esa xushovoz hofiz timsolidir. Hofiz qancha maromiga yetkazib kuylasa, raqqosa shuncha jozibali harakatlar qiladi.

"*Suvda qalqib kelayotgan*" *nilufar* sanamga peshvoz chiqqan diydor va sog'inch obrazidir. Yuqorida ta'kidlangan barcha gullar suvsiz yasholmaydi. Lirik qahramon suvga yaqinlashgani sari barcha so'lim va muattar gullar unga peshvoz chiqaveradi. Chunki suv bunda ilhom, gullar intizorlik ramzi ham bo'lib kelgan. Xullas, E. Vohidovning "Gullar bazmi" she'ridagi barcha gullar ijodkor tafakkuridan kechayotgan o'y-fikir, tasavvurlarni she'rxonga yetkazishda muayyan poetik yukni o'ziga orta bilgan va badiiy tasvirda yetakchi vazifani bajara olgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Boboyev T. Adabiyotshunoslik asoslari. – Toshkent: "O'zbekiston", 2002. – B.14.

2. Qayumov L. Zamondoshlar. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti, 1985. – B.341.
3. Turdimov Sh. Xalq qo‘shiqalarida ramz. – Toshkent: Fan, 2020. – B.114.
4. Vohidov E. Ishq savdosi. – Toshkent: “Sharq” NMK, 2000.
5. Vohidov R., Eshonqulov H. O‘zbek mumtoz adabiyoti tarixi. – Toshkent: Adabiyot jamg‘armasi nashriyoti, 2006. – B.527.
6. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006. – B. 75.

